

Guía N°6

El día del muestreo de interacciones bióticas

Rango etario 10 a 18 años

¡Logramos llegar al día del muestreo!

Guía N°6

El día del muestreo de interacciones bióticas

Amig@s, llegó el día de ir a la playa!

Rango etario 10 a 18 años

¿Qué haremos hoy?

Hoy buscaremos la basura que hay en nuestra playa. Vamos a observar dónde la encontramos, de qué material es y si hay animales o algas que interactúan con la basura.

¡Llegó el gran día! Hoy iremos a muestrear nuestra playa y descubriremos cuáles interacciones, de las estudiadas, encontramos en nuestra playa
¿Vamos a buscarlos?

Escribe aquí cómo se llama tu playa

Mi playa se llama...

El día del muestreo de interacciones bióticas

Recordando lo aprendido

La basura en nuestras playas impacta al medioambiente de diversas maneras y hay varios organismos vivos (animales y algas) que interactúan con ella. Los organismos vivos se conocen como “biota”, y, por esto, las interacciones entre la basura y ellos se llaman “interacciones bióticas”.

A continuación, recordaremos los diferentes tipos de estas interacciones y algunos impactos de la basura sobre la biota.

1) Transporte de organismos vivos sobre la basura

Algunos organismos se adhieren a objetos de basura. Así flotan junto con estos objetos en el océano y pueden llegar a destinos muy alejados de su origen. Esto es problemático si se trata de especies invasoras.

2) Ingestión de basura y mordidas

Muchas especies de tortugas, aves marinas y otros animales confunden la basura marina con comida y se la comen. Muchos de ellos también muerden la basura grande y sacan pequeños pedazos de ella. La ingestión de basura puede ser mortal para los animales.

3) Enredo y atrapamiento

Varias especies pueden quedar enredadas o atrapadas en la basura marina, como en redes de pesca o bolsas de plástico.

Las **especies invasoras** son organismos que colonizan lugares fuera de su área de distribución natural y tienen efectos negativos sobre las especies nativas y la biodiversidad.

El día del muestreo de interacciones bióticas

¡Antes de comenzar! – Fotografía de la playa

Antes de empezar nuestro muestreo, tomemos una foto de nuestra playa. En esta foto se debe ver una porción grande de la playa y la cantidad de basura que hay en ella. Un(a) estudiante debe aparecer en esta foto como medida de referencia de tamaño. **Recordar que es muy importante que el rostro del (de la) estudiante no sea reconocible.**

Este es un ejemplo de una playa con mucha basura. Muchos organismos pueden haber interactuado con esta basura durante su viaje por el mar o mientras estaba en la playa. Para identificar estas interacciones hay que examinar esta basura con detalle.

El día del muestreo de interacciones bióticas

ACTIVIDAD 1: Buscar la basura

Vamos a hacer una investigación de basura en la playa para ver si ésta presenta rastros de interacciones bióticas.

- 1) Dividan la clase en grupos de entre 3 y 5 alumnos, y asignen una letra a cada grupo (A, B, C, D, ...). Es muy importante que todos sepan y recuerden a qué grupo pertenecen.
- 2) Distribuyan los grupos a lo largo de la playa, hasta estar separados por una distancia aproximada de 30 metros (unos 30 pasos largos entre los distintos grupos). Si la playa es muy pequeña, repartan los grupos de manera equitativa dentro del espacio del muestreo.
- 3) Haremos nuestro muestreo en toda la zona de la playa, desde la línea del mar hasta la base de las dunas (grandes acumulaciones de arena) o donde termina la playa. No incluimos la zona de dunas ni las zonas de vegetación densa en nuestro muestreo. En las siguientes fotos hay ejemplos de distintas playas y cuáles serían sus **áreas de muestreo** (toda el área dentro de las líneas rojas).

El día del muestreo de interacciones bióticas

ACTIVIDAD 1: Buscar la basura

- 4) Los grupos de estudiantes se deben distribuir equitativamente en el área de muestreo y **recoger basura al azar**. No deben concentrarse en acumulaciones de basura, ni cerca de basureros.
- 5) Cada grupo recoge un mínimo de 100 objetos de basura (entre todo el grupo), que midan más de 2,5 cm en alguna dirección (horizontal, vertical o diagonal). Vean las imágenes de abajo para guiarse.
- 6) En su hoja de resultados anoten bien cuánto tiempo han buscado basura, y cuántos integrantes había en su grupo (ver actividad 2). Si han recorrido toda la playa y han buscado por mucho tiempo (**más 1 hora**) y no han podido recolectar 100 objetos de basura, no se desesperen, pasen a examinar la basura que encontraron.

El día del muestreo de interacciones bióticas

ACTIVIDAD 2: Investigar la basura

Ahora investigamos si la basura recolectada presenta rastros de interacciones bióticas.

- 1) Separen la basura según su tipo de acuerdo a las siguientes categorías:

Plásticos y goma

Madera procesada

Papel y cartón

Vidrios

Restos de comida

Otros / No identificados

Metal

Telas

- 2) Revise cuidadosamente los objetos de cada categoría de basura, para ver si éstos tienen rastros de interacciones bióticas (organismos adheridos, marcas de mordidas y/o organismos enredados).

(*) La madera procesada, es toda la madera que tenga algún signo de que ha sido intervenida por el ser humano. No se incluyen troncos o ramas naturales, pero sí aquellos que tengan marcas de sierras o cortes humanos.

(*) El plumavit-Icopor-Durapax-Plumafón-Espumafón-Tecnopor-Duraport-Estereofón-Poroplás-Foam-Unicel se incluye en la categoría de plásticos y gomas.

El día del muestreo de interacciones bióticas

ACTIVIDAD 2: Investigar la basura

- 3) Ahora contaremos cuántos objetos de basura tienen o no rastros de interacciones bióticas. Para cada tipo de basura, contamos cuántos objetos tienen rastros de los siguientes tipos de interacciones. Registramos la información en la tabla de la sección "Resultados" (siguiente página).

Biota adherida o bioincrustación

Rastros de mordidas

Biota enredada o capturada

Sin rastros de interacción biótica

El día del muestreo de interacciones bióticas

Resultados de la actividad 2

Nombre de la playa:..... Fecha:.....
 Letra del grupo:..... Cantidad de miembros:.....Tiempo de búsqueda:.....

¿Cuántos objetos de cada tipo de basura tienen rastros de interacciones bióticas? Anoten las cantidades en la tabla.

Recuerden los símbolos...
 Algunos objetos pueden presentar solo una interacción, pero otros más de una.

Biota adherida o bioincrustación

Marcas de mordidas

Biota enredada

	TOTAL (N°)	Basura sin Rastros (n°)	Basura con rastros de interacción biótica			
				Más de 1 rastro		
Plásticos y goma						
Vidrio						
Metal						
Madera procesada						
Restos de comida						
Telas						
Papel y cartón						
Otro / No identificado						

(*) El plumavit-Icopor-Durapax-Plumafón-Espumafón-Tecnopor-Duraport-Estereofón-Poroplás-Foam-Unicel se incluye en la categoría de plásticos y gomas.

El día del muestreo de interacciones bióticas

Actividad 3: Recolección de Muestras

Para poder hacer análisis más profundos, llevaremos las muestras a nuestro colegio y cada grupo de estudiantes seleccionará objetos de basura que tienen rastros de interacciones bióticas (máximo 20 objetos por grupo). Para ello, necesitarán los siguientes materiales:

- Bolsas o sacos para guardar los objetos (muestras) de basura.
- Etiquetas con la letra del grupo, los nombres de los integrantes, la fecha de muestreo y el nombre de la playa (etiquetas en el anexo; deben completarlas y recortarlas).

Continúen con las siguientes instrucciones:

- 1) Guarden **todas** sus muestras de basura en una misma bolsa o saco para llevárselas a la escuela. **Si un objeto tiene interacciones delicadas que puedan desprenderse en el traslado, guárdenlo en una bolsa separada.** En cada una de sus bolsas agreguen una de sus etiquetas con la información de su grupo, para que luego puedan identificar sus muestras.

Etiqueta

Objeto de Referencia de tamaño

- 2) Si un objeto es demasiado grande para llevárselo, tómenle una foto utilizando un objeto como referencia de tamaño (por ejemplo: un lápiz), y una de sus etiquetas. **Si el objeto tiene biota adherida o enredada, saquen los organismos cuidadosamente y guárdenlos en una bolsa, también con su etiqueta.**

El día del muestreo de interacciones bióticas

Actividad 3: Recolección de Muestras

- 3) Cuando vuelvan a la escuela, guarden muy bien sus muestras. Para evitar malos olores, analicen las muestras que contienen organismos vivos o muertos el mismo día del muestreo, o guárdenlas en un congelador para analizarlas otro día.

...y si no encontramos ningún rastro de interacción biótica?

Si no encontraron rastros de interacciones bióticas en la primera inspección, revisen los objetos una vez más para estar seguros/as. Si no hay basura con estos rastros en su playa, no se preocupen, ¡esto es un resultado importante y valioso!

El día del muestreo de interacciones bióticas

ACTIVIDAD 4: Observar animales en la playa

OPCIONAL – Tiempo máximo 15 minutos.

Finalmente, si queda tiempo después de realizar el muestreo de interacciones bióticas, observaremos qué animales encontramos en nuestra playa.

Esta actividad es opcional, por lo que pueden no hacerla si no alcanza el tiempo.

En la siguiente página de “Resultados”, indicar en los cuadrados si es que observan los tipos de animales indicados. Escribir una letra **V** si se observan vivos, una letra **M** si se observan muertos, o las letras **VM**, si se observan individuos vivos y otros muertos. Dejar el cuadro en blanco si es que un tipo de animal no se observa en su playa.

¡¡Recuerdo que en las playas de Galápagos vieron estas impresionantes iguanas el año 2018!! Fíjense en la foto que nos enviaron I@s amig@s del Club Mola Mola de Ecuador.

El día del muestreo de interacciones bióticas

Resultados de la actividad 4

¿Cuáles de los siguientes animales hay en tu playa?

Moluscos
bivalvos

Moluscos
gastropodos

Crustáceos

Cirripedios

Peces

Corales

Esponjas

Equinodermos:
estrellas y
erizos de mar

Pedunculata

Tortugas

Delfines

Aves marinas

Lobos
marinos

Iguanas

Perros

Gatos

Otros

¿Cuáles?

El día del muestreo de interacciones bióticas

¡Para terminar! – Fotografía de la playa

Después de terminar el muestreo de interacciones bióticas y demás actividades, tomamos otra foto de nuestra playa. Es importante que ésta sea de **la misma parte de la playa y desde la misma perspectiva que la primera foto.**

Anexo

Etiquetas para identificar sus bolsas con muestras

Letra del grupo: _____ Fecha de muestreo: _____

Integrantes del grupo: _____

Nombre de la playa: _____

Letra del grupo: _____ Fecha de muestreo: _____

Integrantes del grupo: _____

Nombre de la playa: _____

Letra del grupo: _____ Fecha de muestreo: _____

Integrantes del grupo: _____

Nombre de la playa: _____

Letra del grupo: _____ Fecha de muestreo: _____

Integrantes del grupo: _____

Nombre de la playa: _____

Letra del grupo: _____ Fecha de muestreo: _____

Integrantes del grupo: _____

Nombre de la playa: _____

Letra del grupo: _____ Fecha de muestreo: _____

Integrantes del grupo: _____

Nombre de la playa: _____